

O'QUVCHILARNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHI KERAK BO'LGAN FANGA DOIR KOMPETENSIYALAR

Bo'ronova Nargiza

Navoiy viloyati Nurota tuman 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7513400>

SCIENCE-RELATED COMPETENCES THAT STUDENTS SHOULD ACQUIRE

3-sinf ona tili o'qish savodxonligi fanidan Tomorqa mavzusidagi bir soatlik dars ishlanmasi

-Adabiy til talafuzi qoidalariga rioya qilgan holda ongli, to'g'ri, ifodali, ravon, to'xtamlarga ahamiyat berib o'qish

-Asar mazmunini tahlil qila olish;

-badiiy matndagi so'z ma'nolarini farqlash

; -rasmlar va beriolgan mavzu asosida mustaqil hikoya tuza olish

Tayanch kompetensiya: O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi

Tabiatni asrash undan oqilona foydalanish kattalarning nasihatlariga amal qilish o'zini tuta bilish

Darsning maqsadi:

Ta'limiy maqsad: O'quvchilar ongiga tomorqa ekinlari, mehnat, dehqonchilik, qishloq xo'jaligiga oid tushunchalarni singdirish.

Tarbiyaviy maqsad: O'quvchilarni mehnat qilishga o'rganish va tomorqadan unumli foydalanishga o'rgatish. Ekin ekish gulzor yaratishga o'rgatish

Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarning ifodali o'qish malakalarini oshirish, mustaqil ijodiy hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stirish, bog'lanishli nutq ko'nikmalarini takomillashtirish

Dars tipi: Yangi bilim beruvchi

Dars usuli: Ko'rsatmali, og'zaki.

Dars uslubi: Noan'anaviy dars.

Dars jihozi: Mavzuga doir ko'rsatmalar, darslik, maketlar, tarqatmalar, test materiallari, boshqotirma, rebus.

Darsning texnik vositalari: Kompyuter, monitor

Darsga kirishish; Bizlar yaxshi bolamiz, Ochilgan gul lolamiz

Ota ona izmidan, Ustozlarning so'zidan

Bizlar also chiqmaymiz .Sinfidagi barchamiz

Darsga shay gulg'unchamiz

Maqsadimiz; Ajdodlarga munosib bo'lish

Komil inson bo'lib ulg'ayish

Darsimizning shiori;

Yomonlardan ko'p yiroq yurish

Yaxshilarga doim yondashish

Fan sirlarin chuqur o'rganish

Kitobni eng yaqin do'st bilish.

Sinf o'quvchilari uch guruhga bo'linishadi.

1- guruh Poliz ekinlari.

2-guruh Mevali daraxtlar.

3-guruh Gulzordagi gullar

1.Ma'naviyat daqiqasi

Tabiat, kuz fasli va vatan haqida suhbat o'tkaziladi va she'rlar so'raladi

2.O'tilgan mavzuni mustahkamlash

Dangasalik- yomon illat mavzusi yuzasidan savol javoblar o'tkaziladi

- 1.Illat so'zi nimani anglatadishini bilasizmi?
- 2.qanday odamlar dangasa diyiladi?
- 3.Dangasalik qilgan multfilm qahramonlarini bilasizlarmi?
- 4.Odam nega dangasa bo'lib qoladi deb o'ylaysiz?

3.Yangi mavzu bayoni.

Aziz bolajonlarim

Shirintoy polvonlarim

Darslikka ko'z tashlaymiz

Yangi darsni boshlaymiz.

Aytingchi ,biror ekin ekanmisiz? Nima uchun?

Darslikda berilgan rasimga qarang.Tomorqada nimalar tashkil qilish mumkinligini ayting.Darslikda tomorqada nimalarni tashkil qilish mumkinligini izohlovchi sxema berilgan.O'quvchilardan rasmda nimalarni ko'rayotganliklari so'raladi.

Bu yerda tomorqa rasmi berilgan,uning atrofidagi rasmlar orqali tomorqadan nima maqsadda foydalanish mumkinligini ko'rishimiz mumkin

O'quvchilarda rasm bilan bog'liq tasavvur paydo qilingandan so'ng rasm ostidagi savollar bilan suhbat boshlanadi

1.Tomorqa deganda nimani tushunasiz?Tomorqa-hovli-uy yonida joylashgan yer bo'lagi.Ekin ekiladigan,aholi foydalaniladigan yer qismi.

2.Tomorqaga nimalar ekish mumkin?

Bu savolga o'quvchilar hayotiy kuzatishlari asosida erkin fikrlab javob berishadi(Poliz ekinlarini ,turli mevali va manzarali daraxtlarni,gullarni.)

3Poliz nima?Uy sharoitida qanday poliz ekinlarini yetishtirish mumkin?

Poliz-ekinlar ekiladigan yer maydoni.asosanqovun,bodring kabi palak otib o'saydigan ekinlar ekiladigan joyga nisbatan aytiladi.Bolalar polizda pomidor Ko'katlar, sabzi, tarvuz,sholg'om,turp,qalampir, kartoshka,piyoz kabi mahsulotlar yetishtirilishini aytadilar.

Issiqxona nima?Issiqxona- o'simliklarni sovuqdan himoyalab parvarish va erta yetishtirish uchun quriladigan maxsus qurilma,inshoot.Bunda o'simliklarning hamma tomoni o'rab olinadi,isitish vositalari bilan bilan yetarli haroratda saqlanadi.

Bolajonlar issiqxonada nimalar yetishtiriladi ;pomidor,bodring,bulg'or qalampiri,limon yetishtiriladi.

Gulzor nima?Uning qanday foydali tomonlari bor?

Gulzor –gul ekiladigan ekin maydoni.Unda turli xil gullar o'stiriladi.Gulzordagi gullar o'zining chiroyli manzarasi hamda yoqimli ifori bilan insonga xush kayfiyat ulashadi.Gullar toza havo manbai hisoblanadi.

Bog' nima?-turli mavali darxtilar hamda uzm yetishtiriladigan yer maydoni

Tomorqadan qanday daromad olish mumkin?Bu savolga o'quvchining mantiqan o'ylab,erkin fikrni og'zaki ifodalab berishlari tekshiriladi

Yangi mavzuni mustahkamlash. (**Tasavvur olamiga bir nazar metodidan foydalaniladi**)

Tasavvur qiling,tomorqangiz bor.Undan qanday foydalanasiz?So'zlab bering?

-U qanday ko'rinishga ega?

Qanday ekinlar ekasiz ekasiz?Nima uchun?

Bir yilda taxminan qancha daromad topasiz/

Daromadingiz ko'payishi uchun yana nima qilasiz?O'quvchilar tayyorlanishlari uchun vaqt beriladi.Bu jarayonda turli rasmlar chizib izohlab ham berishi mumkin.

6.Dam olish daqiqasi(Sharada "ta'limiy o'yini ,sharada mustaqil manoga ega bo'lgan bir necha so'zdan tuzilgan so'zni toppish demakdir.)

Issiqxona,tandirkabob,qorbobo,bilakuzuk,sadarayhon,olibsotar,sakkizoyoq.

7.Dars yakuni Dars yakunida **Toza va xira oynalar didaktik** o'yini o'tkaziladi.(Bu o'yin orqali o'quvchilarning yangi mavzuni qanday o'zlashtilganlarini bilib olamiz.O'qituvchi tomonidan ikki buklangan qog'ozlar tarqatiladi

Masalan darsda nimalarni bilib oldi,toza oynaga yoziladi,ertangi darsda nimani bilmoqchi xira oynaga yoziladi.Xulosa qilib aytsak o'qituvchi keyingi darsga shu asosida yangi ma'lumotlar kiritishi mumkin)